

Prevenindo acidentes na infância

DO NASCIMENTO aos 6 meses

Quedas

- Proteja o berço e o cercado com grades altas com, no máximo, 6 cm entre elas.
- Não deixe a criança sozinha em cima de móveis.
- Não deixe a criança sob os cuidados de outra criança.

Intoxicação

- Nunca dê remédio que não tenha sido receitado pelo médico e verifique a validade

Queimaduras

- Verificar a temperatura do banho (ideal é 37º)
- Caso não esteja sendo amamentada apenas no peito, verificar a temperatura do leite
- Não tomar líquidos quentes, nem fumar enquanto estiver com a criança no colo

Prevenindo acidentes na infância

DO nascimento aos 6 meses

Acidentes no transporte

- Nesta idade, sempre transportar a criança no bebê-conforto ou no conversível (cadeira em forma de concha, levemente inclinada, colocada no banco de trás do carro, voltada para o vidro traseiro, conforme orientações do fabricante)

Prevenindo acidentes na infância

DO nascimento aos 6 meses

Afogamento

- Nunca deixe a criança sozinha na banheira ou em bacia.
- Não deixe sua criança próxima a baldes, tanques, vasos, cisternas, poços e piscinas. Mesmo pouca água pode causar afogamento.

O que fazer

- Reconheça que a vítima está se afogando e ligue para o 193 (Corpo de Bombeiros) ou 192 (SAMU)
- Forneça flutuação com boias, cordas, isopor...
- Remova da água, apenas se for seguro

Acesse abaixo o vídeo realizado pelo SAMU sobre primeiros socorros em caso de afogamento infantil:

<https://estado.sc.gov.br/noticias/samu-alerta-sobre-prevencao-e-primeiros-socorros-em-casos-de-afogamento-infantil/>

Prevenindo acidentes na infância

DO NASCIMENTO aos 6 meses

Sufocamento

- Não use talco e/ou outros produtos em pó
- Não use lençóis, cobertores, cueiros, almofadas e travesseiros para cobrir o bebê, ao invés disso, use roupas de frio (casacos e blusas de manga comprida)
- Não use cordões e enfeites de cabelo (pode prender no pescoço da criança e sufocar)
- Evite o contato da criança com peças pequenas
- Utilize brinquedos grandes respeitando a faixa etária indicada na caixa
- Afaste a criança de papéis de bala, sacos plásticos, cordões e fios (pois elas podem levar a boca e engolir)

Prevenindo acidentes na infância

DO NASCIMENTO A 1 ANO

O QUE FAZER SE MEU BEBÊ ENGASGAR

1. Mantenha a calma e ligue 192 (SAMU) ou 193 (Bombeiros)

2. Não tente procurar na boca da criança o objeto engolido

3. Sentar, posicionar a criança em seu braço de barriga para baixo, mantendo a boca bem aberta, com o auxílio dos 2 dedos, apoiando os dedos no queixo

5. Repita os procedimentos até que o corpo estranho seja expelido ou a criança reaja.

Se a criança apresentar vômitos, tosse ou choro, significa que desengasgou.

Ela deve melhorar a cor.

Após a desobstrução, leve a criança para avaliação médica

4. Coloque a criança sobre seu braço que deverá ser apoiado na sua coxa.

A criança deve estar com a cabeça inclinada para baixo.

Mantenha a boca aberta.

Realize 5 compressões firmes com a parte debaixo das mãos, nas costas entre as escápulas

Prevenindo acidentes na infância

Dos 6 meses aos 2 anos

Envenenamento

As crianças nessa faixa etária são ativas, curiosas e capazes de se locomoverem sozinhas, por isso adiciona-se ainda mais atenção!

- Mantenha produtos de limpeza e medicamentos fora do alcance, se possível em locais altos e trancados
- Não utilize garrafa pet ou latinhas para colocar produtos de limpeza e inflamáveis, pois a criança pode se confundir
- Evite o acesso da criança a produtos como : medicamentos, venenos, produtos de unha, álcool, inflamáveis e outros

Em casos de acidentes com materiais de limpeza, medicamentos e outras substâncias tóxicas, procure urgentemente um serviço de saúde, chame o Samu, no telefone 192, ou ligue para o Centro de Informação Toxicológica, pelo telefone 0800-722-6001

Quedas e Ferimentos

- Certifique-se da firmeza de pias e tanques devido a possibilidade da criança se pendurar neles
- Utilize portas móveis nas escadas e coloque grades nas janelas, não deixe as janelas abertas na ausência de um adulto.

Prevenindo acidentes na infância

Dos 6 meses aos 2 anos

Queimaduras

- Restringa o acesso da criança na cozinha, use as bocas de trás do fogão e deixe o cabo de panelas e frigideiras voltado para o centro
- Após desligar o ferro de passar roupas, recolha o cabo e certifique-se que está em um lugar não alcançável
- Coloque protetores nas tomadas e evite fios elétricos soltos

Primeiros cuidados até o atendimento médico :

Queimaduras por objetos quentes ou fogo :

- Resfrie a região com água gelada (em compressa ou água corrente).
- Não toque na área lesada, proteja com um pano limpo.
- Remova objetos do corpo (pulseiras, colares) pois o edema se desenvolve rápido

Prevenindo acidentes na infância

Dos 6 meses aos 2 anos

Primeiros Cuidados até o atendimento
médico :

- Queimaduras por produtos químicos:

-Lavar abundantemente com água corrente por pelo menos 20 minutos .

-Procurar imediatamente atendimento em suspeita de ingestão do produto

- Queimaduras por corrente elétrica :

-Não tocar na vítima antes de desligar a fonte de energia, buscar socorro imediato.

O que não fazer ?

- Não use gelo nas queimaduras
- Não fure e não deixe a criança furar as bolhas de queimadura
- Não use produtos caseiros : clara de ovo, pó de café, banha de galinha, pasta de dente, pimenta...

Síndrome da Morte Súbita do Lactente

Você já ouviu falar?

A Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL) é a morte repentina e inesperada de crianças menores de 1 ano durante o sono. Têm difícil identificação da causa, mesmo após uma investigação detalhada, acontecendo com mais frequência entre os 2 a 4 meses do bebê.

Os fatores de risco mais importantes para a SMSL estão relacionados com o ambiente do sono:

A posição em que o bebê dorme é um fator de risco muito importante.

Dormir de bruços ou de lado são posições que aumentam o risco de acúmulo de gás carbônico, falta de oxigênio e aumento da temperatura corporal durante o sono. **A posição mais segura para dormir é de barriga para cima.**

Promova um local firme e seguro para dormir.

O bebê deve dormir em uma superfície firme, como um colchão adequado em um berço que siga as normas de segurança. O colchão deve estar coberto com um lençol com elástico, sem objetos soltos por perto e sua superfície não deve afundar ou se deformar quando o bebê é colocado sobre ela.

Evite o superaquecimento e a cobertura da cabeça em bebês.

É mais adequado ajustar o aquecimento com as próprias roupas do bebê, não sendo necessário o uso de cobertores e outros objetos que possam sufoca-lo.

Amamentação é um fator de proteção.

O aleitamento materno é fator de proteção contra as mortes infantis relacionadas ao sono. Se a mãe leva o bebê para a sua cama para amamentar, é importante colocá-lo de volta no berço ou em outro local seguro assim que ela terminar e estiver pronta para voltar a dormir. **A cama partilhada também está relacionada com risco aumentado de SMSL.**

OBRAS CITADAS:

1. BRASIL. Caderneta da criança: menina: passaporte da cidadania. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.
2. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Medicina do Sono. Síndrome da Morte Súbita do Lactente. 4 ed. SBP, 2018. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sindrome-da-morte-subita-do-lactente/>
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Queimaduras. Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas na Infância e Adolescência. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/prevencao-de-acidentes/queimaduras/>. Acesso em: 18 maio 2025. Publicado/atualizado em: abr. 2024.

Supervisão e Produção: Prof^a Dr^a Maria Estela Diniz e Acad. de Enfermagem Ana Carla Ramos, Anna Vitória Teixeira, Amanda Nepomuceno, Maria Eduarda Dias e Sabrina Farias. Estágio Curricular III - UFF/EEAAC

